

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1254 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni 672 Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari 675 Ergasheva Xilola Yunusxonovna
	Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools 679 Feruz Zokirova Adham qizi
	Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari 682 G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi
	O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili 686 Ibragimova Sitora Akmal qizi
	Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish 690 Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna
	Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni 696 Mirazimova Muxabbat Normatovna
	O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi 700 Nabiyev Islom Karimovich
	Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash 706 Normurodova Zebo Eshmaxmatovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari 710 Nuriddinova Diyora Isaqali qizi
	Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari 714 Pardayev Asror Ikromovich
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi 718 Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi
	Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida) 724 Quldashv Murodjon G'aniyevich
	Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi 727 Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari 733 Ro'ziboyeva Madina Salimovna
	Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari 737 Ro'zimatova Maxpuza
	Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli 743 Rustam Latipov Mamadaliyevich
	Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari 747 Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li
	Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi 754 Savutova Malohat Erkinovna
	Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi 760 Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish 764 Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li
	Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari 770 Sultanova N. B.
	Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni 775 Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna
	Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari 780 Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rnini	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda reflektiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqib boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asiddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Maktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	
Kasb-hunar maktablarida fizika fanini steam integratsiyasi asosida o'qitishning nazariy-didaktik asoslari	878
<i>Mamatxonov Yorkin Abduraimjanovich, Soliyeva Mubinabonu Zokirjon qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida olib boriladigan pedagogik faoliyat imkoniyatlari	885
<i>Abidova Nilufar Zakirovna</i>	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni kasbga yo'naltirish: pedagogik yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	888
Ahmedova Lola Abdivasi qizi	
Aqli zaif o'quvchilarni ijtimoiy-maishiy kompetensiyasini shakllantirishning asosiy komponentlari va samarali omillari	893
Anvarova Dilfuza Akramjanovna	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-metodologik asoslari.....	896
Ashirboyeva Nafisa Aminboyevna	
Talabalarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini takomillashtirish va uning amaliy ahamiyati.....	900
Ergasheva Maftunaxon Avazbekovna	
Talabalarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida reflektiv tafakkurni rivojlantirish	904
Ergasheva Nigora Dilshodjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	907
Isabekova Dilafruz Shermirzayevna, Gazibekova Gulavza Ergashovna	
Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	913
Murodov Akmal Djayliboyevich	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarning estetik muomala madaniyatini tarbiyalash.....	917
Po'latova Parida	
Fizika fanini o'qitishda raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi.....	920
Saparova Gulmira Baxtiyorovna	
Rus tilini o'qitishda an'anaviy va audiovizual usullarning qiyosiy tahlili	923
Umarov Aziz Avazovich	
An Analysis of The Importance of Teaching English at the Primary Level.....	927
Vasila Almetova Sunnatullayevna	
Muammoli ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash.....	931
Adizova Nodira Baxtiyorovna	
"Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning ilmiy-pedagogik yondashuvlari	936
Akmaljon Xushvaqto'v	
Iqtidorli talabalar bilan ishlash pedagogik muammolari.....	939
Delov To'liqin Erkinovich	
Rinolaliya nutq nuqsonining anatomik jihatdan kelib chiqishi	945
Kabirova Zarnigor Raxmonjon qizi	
Methodology for Teaching Modal Verbs in English Lessons	949
Kholnazarova Vazira Bozor qizi	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency	953
Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
Disability Terminology in Uzbek: Etymological Evolution and Future Trends	957
Kuchkarova Xurshida	
Bo'lajak muhandislarni grafik dasturlar yordamida loyihaviy-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirish (muhandislik va kompyuter grafikasi fani misolida)	964
Madaminov Javlonbek Zafarjonovich	
Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda interaktiv darsliklarning pedagogik imkoniyatlari	968
Mirzaakbarov Dilshod Davlatboyevich	
Sog'lom turmush tarzi – jismoniy madaniyati sohibi sifatida jismoniy mashqlar komplekslarini tuzish va bajarishda amal qilinadigan qoidalar	971
Musayev Zarifjon Tursunaliyevich	
Bo'lajak defektologlarning pedagogik mas'uliyatini oshirish	974
Nodira Mirboboyeva	
Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ yondashuv asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish modeli	977
Odamboyeva Mehrimon Norimon qizi	
O'quvchini muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishda kitobxonlikning o'rni.....	981
Qurbanova O'g'iloy Axrorovna	

Sharq mutafakkirlari asarlari vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini rivojlantirishning afzalliklari.....	985
<i>Rejabboyeva Muxarram Odiljon qizi</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida raqamli nazorat tizimlaridan foydalanish samaradorligi va rivojlantirish yo'nalishlari	989
<i>Samijonov Azizbek Ismoiljon o'g'li</i>	
Dizartriya nutq kamchiligini bartaraf etishda muassasa, logoped va oilaning hamkorligi.....	992
<i>Shermatova Yukut Sabirovna</i>	
Kulolchilik va an'anaviy o'yinchoqlarni o'quvchilar kasb tanlash jarayonida qo'llash metodikasi	995
<i>Soliyeva Diyora Bobur qizi</i>	
O'zbekistonda inkluziv ta'lim va uning me'yoriy-huquqiy asoslari	998
<i>Temirov Nabijon Soliyevich, Esonova Klaraxon Mahmamin qizi</i>	
Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	1001
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Sun'iy intellekt yordamida talaffuz va tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	1005
<i>Tojiyev Olimjon Haqberdi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim tizimi muammo va istiqbollari sotsiologik tadqiqotlar asosida.....	1008
<i>Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida integrativ yondashuv asosida tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish metodikasi	1011
<i>Xalimova Mashraboy Vaxidovna, Botirova Mavluda To'xtasin qizi</i>	
5–6 yoshli bolalarda ekologik madaniyatni rivojlantirishda o'yinli texnologiyalarini qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari	1015
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Dolliyeva Xayrigul Namoz qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlikning namoyon bo'lishi psixologik fenomen sifatida	1018
<i>Xoshimova Y. I.</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik va psixologik yondashuvlarning mazmuni.....	1023
<i>Xudoyqulova Aziza Anvar qizi</i>	
Pedagogik ta'limda mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida raqamli resurslardan foydalanish samaradorligi.....	1026
<i>Yuldashov Sherzod Sattorovich</i>	
Особенности развития эмоционального интеллекта у дошкольников	1029
<i>Жамолова Зарнигор Баходир кизи</i>	
Стратегии лингвистического моделирования в обучении русскому языку и их роль в формировании идентичности студентов.....	1033
<i>Рузметова Наргиза Ахмедовна, Рузметова Хилола Абдушориповна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini matematik mushohada yuritishga o'rgatish	1038
<i>Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi</i>	
Tarbiyachi inklyuziv kompetentligi va zamonaviy ta'limda uning o'rni.....	1041
<i>Haydarova Namuna</i>	
Using Story-Based Role-Play Activities to Enhance Speaking Skills of Primary School Learners.....	1044
<i>Mohigul Nizomiddinova</i>	
Axborot va telekommunikatsion vositalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabalarni badiiy qadriyatlarga qiziqtirish.....	1049
<i>Soliyeva Maftuna Tirkash qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishning susayish sabablari va klinik xarakteristikasi	1053
<i>Xamrayeva Iroda Sayfullayevna</i>	
Ona tili darslarida zid ma'noli so'zlarning o'quvchilar nutqini rivojlantirishdagi vazifalari	1056
<i>Xusanova Gulruksor To'liqin qizi</i>	
Ta'lim tizimida neyrolingvistik dasturlash (NLD)ning ilmiy-metodologik asoslari	1059
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy identitet va vatanparvarlikni shakllantirish texnologiyalari	1062
<i>Primkulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Informatika o'qitishda veb texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati	1067
<i>Xatamqulova Gulsanamxon Salimjonovna</i>	
Talabalarning ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	1071
<i>Esmuratov Muzaffar Elamonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak maxsus pedagoglarni korreksion mashg'ulotlarda logotexnik mashqlar tizimidan foydalanishga tayyorlash omillari..... 1073 Maxmudov Xurshidjon Shuxratovich Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash mexanizmi 1076 Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li Nutqida muammosi mavjud bolalarning ijtimoiy adaptatsiya xususiyatlarini o'rganishning pedagogik asoslari 1081 Ne'matullayeva Mushtariy Laziz qizi Mutaxassislik modullarini integrativ o'qitishning mazmuni va shart-sharoitlari 1084 Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna Talabalarda divergent tafakkurni rivojlantirish usullari 1091 Adizova Nigora Baxtiyorovna Milliy tarbiya tizimida milliy tilning o'rni (jadid pedagoglari qarashlari misolida) 1096 Almuratova Gulbaxor Mansur qizi Kompetensiyaviy ishlab chiqarish bo'yicha pedagogika kollejlari o'quvchilarining o'quv-bilish "yaratish" faol modeli 1100 Ashirov Abdurashid Ravshanovich Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida deontologik madaniyatning tarkibiy qismlari va pedagogik, psixologik tahlili 1106 Axadova Mahliyo Xalimovna Scientific and Methodological Foundations of the Development of Universal Competencies of Students.. 1109 Bakhtiyor Suvonkulov Maktabgacha 5-6 yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishning yosh bilan bog'liq xususiyatlari va tarbiyachining mahorati 1113 Daminova Shoxista Farxodovna Gospital pedagogika – shifoxona va maktab o'rtasidagi ko'prikdir 1117 Dilmurod Alimov Rus tili o'qituvchilarining kasbiy faoliyati asoslari 1121 Ergashov Ma'murjon Mominjonovich Muhandislik ta'limida smart-ta'lim texnologiyalari va adaptiv loyihalash kompetensiyasining nazariy-metodologik asoslari 1125 G. Sh. Tursunova 6–7 yoshli bolalarda ikkinchi tilni o'rgatish orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish: metodik yondashuvlar 1130 G'aniyeva Shahlo Abduqahhor qizi Sun'iy intellekt vositalari orqali bo'lajak o'qituvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish 1138 Inadullayeva Sevara Qahramonovna Jadid adabiyotini o'qitishda dekonstruktiv yondashuv va samarali pedagogik strategiyalar 1141 Isabayeva Asida Yusufjonovna Kimyo ta'limida natriy va uning birikmalarini o'qitishda pinbord usulining metodik imkoniyatlari..... 1146 Iskandarov Aybek Yuldashevich, Axmedova Nargiza Rustamovna Sifat menejmenti zamonaviy menejmentning funksional xarakteristikasi sifatida..... 1149 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldiyevna Development of Speed-Strength Abilities of Qualified Wrestlers in Sports Improvement Groups..... 1155 Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich. Komilov Aziz Xoshimovich Odam va hayvonlar fiziologiyasi fanining oliy ta'lim tizimidagi o'rni va didaktik ahamiyati 1160 Kaljanov Damir Maxsetbayevich Psychological Preparation of Young Judo Players Before and During Competitions 1165 Komilov Aziz Xoshimovich, Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish 1171 Komilova Farog'at Numonjon qizi Tarbiya innovativ metodlarining oilada tutgan o'rni..... 1176 Marimbayeva Bibidona Rinat qizi Tibbiyot texnikumi o'quvchilarining mustaqil ishlari orqali kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 1180 Matchanova Malika Maxmudovna Pedagogik innovatsiyalar va yangi metodologik yondashuvlar: Design Thinking, Project-Based Learning, Problem-Based Learning onlayn shaklda 1183 Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li
-------------------------------------	--

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy tayyorgarligi va rivojlanishidagi pedagogik shart-sharoitlar	1187
N. Sh. Djumaniyazova	
Badiiy gimnastikachilarda egiluvchanlik sifatini rivojlantirishning nazariy asoslari	1190
Nazarova Mohinur Atxam qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi.....	1195
Nishonova Durdona Olimjon qizi	
Politeknikumlarda "Veb dasturlash" fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	1201
Nuriddinova Gulnigor Taxirjanovna	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (uchinchi nashri) dagi o'zgarishlar	1205
Otahanova Manzura G'ofurovna	
Sog'lom turmush tarzi vositasida oliy ta'lim muassasasi talabalarining jismoniy salomatligini pedagogik strategiyalar orqali rivojlantirish metodikasi.....	1210
Qayumov Shohruh Abduljalol o'g'li, Norqulov Shokir Muzzaffarovich, Karimova Mohinur Abduljalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish va chiniqtirish davrida ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini ta'minlash	1214
Qurbonova Asal Dilshod qizi	
O'quvchilarining kreativligini rivojlantirish bosqichlari	1218
Safarova Madina Azamat qizi	
Fizika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	1222
Shag'ataeva Uldanay O'serbay qizi	
Oliy ta'lim tizimida klasterli yondashuvni qo'llash orqali talabalar induktiv va deduktiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish	1227
Shermatova Saxobaxon Rahmonberdi qizi	
Milliy qadriyatlar asosida tasviriy san'atni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari	1231
Sherov Dilshod Reyimberganovich	
Ta'lim jarayonida o'qituvchilarni baholashda interaktiv va moslashuvchan usullar	1236
Sayfuddinova Kavsar Rahmatulloh qizi	
Nogiron bolalarni tekshirishda psixologik-pedagogik diagnostikaning ahamiyati	1239
Umarova Sabaxon Minavvarovna, Yuldasheva Dilbarxon Turg'unovna	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot qobiliyatini rivojlantirish	1242
Xalilova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichlari.....	1247
Xayitov Jonibek Xolboboyevich	
Pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirish	1250
Xudoyberdiyeva Janona Rustamovna	

SIFAT MENEJMENTI ZAMONAVIY MENEJMENTNING FUNKSIONAL XARAKTERISTIKASI SIFATIDA

Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldiyevna
 Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi ikki yo'nalishga qaratilgan: birinchidan, ijtimoiy menejment nazariyasi va amaliyoti uchun menejment sifati toifasining uslubiy hamda amaliy ahamiyatini aniqlash; ikkinchidan, zamonaviy menejlerlar tomonidan ushbu toifaning kontseptual tushunchasini hamda uni takomillashtirish uchun qo'llaniladigan usullarni aniqlash. 21-asr boshqaruv paradigmasi va an'anaviy modellar o'rtasidagi sezilarli farq nafaqat klassik boshqaruv funksiyalari tarkibining kengayishi, balki yangi ixtisoslashgan funksiyalarning paydo bo'lishida ham namoyon bo'ladi. Bularga marketing, innovatsion menejment va tashkilotlarda mahsulot hamda xizmat sifati standartlarini ishlab chiqish va joriy etish kiradi. Shu bois, sifati menejmenti zamonaviy boshqaruv tizimlarining yangi funksiyasi va asosiy xususiyati sifatida shakllanmoqda.

Kalit so'zlar: boshqaruv modeli, boshqaruv sifati, zamonaviy menejment, boshqaruv paradigmasi, raqobat.

Abstract: The purpose of this study is twofold: first, to determine the methodological and practical significance of the quality of management category for the theory and practice of social management; second, to identify the conceptual understanding of this category by modern managers and the methods they use for its improvement. The significant difference between the management paradigm of the 21st century and traditional models lies not only in the expansion of classical management functions but also in the emergence of new specialized functions. These include marketing, innovation management, and the development and implementation of product and service quality standards within organizations. Consequently, quality management emerges as a new function and a core characteristic of modern management systems.

Key words: management model, management quality, modern management, management paradigm, competition.

Аннотация: Цель данного исследования двояка: во-первых, определить методологическое и практическое значение категории качества менеджмента для теории и практики социального управления; во-вторых, выявить концептуальное понимание этой категории современными менеджерами и методы её совершенствования. Существенное различие между управленческой парадигмой XXI века и традиционными моделями заключается не только в расширении состава классических управленческих функций, но и в появлении новых специализированных функций. К ним относятся маркетинг, инновационный менеджмент, а также разработка и внедрение стандартов качества продукции и услуг в организациях. Таким образом, управление качеством выступает новой функцией и важнейшей характеристикой современных систем управления.

Ключевые слова: модель управления, качество управления, современный менеджмент, управленческая парадигма, конкуренция.

KIRISH

Zamonaviy menejment tafakkuri o'zining amaliy va tadqiqot o'lchovlarida 21-asr menejmenti va 19-asr oxirida paydo bo'lgan an'anaviy boshqaruv modeli o'rtasidagi tub farqni tan oladi. Zamonaviy menejmentning rivojlanayotgan tabiatiga qaramay, uning o'ziga xos xususiyatlari allaqachon aks ettirish va tahlil qilish uchun qulaydir.

Aynan shu muallifning fikriga ko'ra, taqdim etilgan dalillarga asoslanib, zamonaviy boshqaruv tizimining asosiy xususiyati o'z sifatini doimiy ravishda takomillashtirish zarurati hisoblanadi. Ushbu zarurat yuqori sifatlil tovarlar va xizmatlarning rolini ta'kidlaydigan giperkompetitsiya, bozorning to'yinganligi va iste'molchilar ma'lumotlarining haddan tashqari yuklanishi shartlari bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, iste'molchi tanlovi eng yuqori sifat bilan birlashtirilgan maqbul narx taklifi foydasiga amalga oshiriladi, bu esa xo'jalik yurituvchi subyekt farovonligining asosi hisoblanadi. Shunga qaramay, 20-asrda keng qamrovli rivojlanish mavzusiga aylangan

mahsulot sifati va operatsion jarayonlarni boshqarishdan farqli o'laroq, hozirgi paradigma boshqaruv jarayonining sifatiga alohida e'tibor beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sifat menejmenti zamonaviy menejmentning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ko'plab tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. L. A. Figlin o'z asarida boshqaruv sifatining ijtimoiy potensialini tahlil qilib, u tashkilotning rivojlanish darajasi va jamiyatdagi barqarorlik bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Yu. A. Malenkov zamonaviy menejment nazariyalarida sifat boshqaruvining yangi yondashuvlarini asoslab, menejment samaradorligini oshirishda inson omili va ijtimoiy motivatsiyaning muhimligini ko'rsatadi. P. Druker esa 21-asr boshqaruv konsepsiyasida sifatni faqat mahsulot va xizmat darajasi bilan emas, balki butun boshqaruv tizimining samaradorligi bilan bog'laydi.

Menejment sifatining amaliy jihatlari bo'yicha V. A. Kostin va N. B. Kostina tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda boshqaruv samaradorligi ko'p qirrali omillar, jumladan, tashkiliy moslashuvchanlik va raqobat sharoitiga moslashish bilan belgilanadi. S. V. Mixeeva esa boshqaruv sifatini baholashda metodologik yondashuvlarni ishlab chiqqan bo'lib, ularni zamonaviy menejmentda sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilishda qo'llash mumkinligini asoslaydi. R. M. Kengesbayevichning ilmiy ishlari esa qadriyatlar tizimi va inson ongini o'rganish orqali boshqaruvda etnopsixologik va kognitiv jarayonlarning rolini ochib beradi. Ushbu tadqiqotlar sifat menejmenti zamonaviy menejmentning funktsional xarakteristikasi sifatida nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham keng qo'llanishini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar asosan ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, maqolalar hamda mavjud nazariy manbalarni tahlil qilish orqali olindi. Shuningdek, sifat menejmenti bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari solishtirma tahlil qilindi. Tadqiqotda kontent-tahlil va taqqoslash usullaridan foydalanilib, mavjud ilmiy ishlanmalar o'zaro qiyoslandi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, ularning zamonaviy menejmentdagi ahamiyati baholandi hamda umumlashtirilgan xulosalar chiqarildi. Shu asosda sifat menejmentining zamonaviy boshqaruvdagi funktsional xarakteristikasi ilmiy asosda ochib berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu jarayon menejment nazariyasi va amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu masalaga barqaror ilmiy qiziqishni belgilaydi, iqtisodiy fan vakillari va sotsiologiya asarlarida aks ettirilgan. Boshqaruv sifatining ahamiyati tashkilot holatining samaradorlik, raqobatbardoshlik, ishbilarmonlik obro'si va barqarorlik kabi murakkab xususiyatlariga taalluqlidir, chunki bu ularga bevosita ta'sir qiladi.

Binobarin, menejment sifatining rolini kontseptsiyalash, uni takomillashtirish uchun nazariy modellarni ishlab chiqish va empirik sinovdan o'tkazish maqsadli boshqaruvni takomillashtirish vositasidir. Ushbu jarayonning natijasi menejmentning sifat jihatidan boshqacha professional darajasiga – yuqori menejmentdan butun jamoaning muvofiqlashtirilgan faoliyatiga o'tishdir, bu esa oxir-oqibat tashkilot tomonidan yuqori iqtisodiy natijalarga erishishga olib keladi.

Boshqaruv sifatini yaxshilash zarurligini ta'kidlaydigan quyidagi determinantlarni aniqlash mumkin:

- A) bozor haddan tashqari to'yinganlik va iste'molchilar talabi uchun raqobatning kuchayishi bilan tavsiflanadi.
- B) iste'molchilarning tanlov mezonlariga ega bo'lishlari zarurati ishlab chiqaruvchilar va tovarlarga nisbatan ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishining mavjud shartlaridan kelib chiqadi. Shu nuqtai nazardan, raqobatbardosh ustunliklarga ega bo'lish mahsulot/xizmat sifati, taqdimot sifati va kompaniyaning ijobiy ijtimoiy imidjini o'z ichiga olgan omillarga bog'liq.
- C) ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning tez o'zgarishi tashkilotlarning tez moslashishi va strategik moslashuvchanlikni namoyish etishini talab qiladi.
- D) o'z-o'zini qondirish va individual ongni mustahkamlashga bo'lgan ijtimoiy talabning oshishi, bu inson omilini hisobga oladigan boshqaruvga gumanistik va shaxsiylashtirilgan yondashuvlarni joriy etishni talab qiladi.
- E) menejment sohasida ixtisoslashtirilgan ta'lim, adabiyot va tadqiqotlar, shuningdek, o'qitish texnologiyalarini tarqatish imkoniyatlarining oshishi yuqori malakali boshqaruv kadrlarining katta qismini tashkil etishga olib keldi.

Ushbu tadqiqotning ta'kidlashicha, sifat menejmenti boshqa zamonaviy boshqaruv tendensiyalarini amalga oshirish uchun ajralmas asos bo'lib, quyida tahlil qilinadi.

Zamonaviy menejmentning ikkinchi fundamental xarakteristikasi – bu subyekt-obyekt modelidan subyekt-subyekt modeliga o'tishdan iborat boshqaruv o'zaro ta'siri paradigmasining o'zgarishi.

Ushbu model boshqaruv jarayonlari va birgalikdagi faoliyat sharoitida menejment va xodimlar o'rtasida teng huquqli munosabatlarni o'rnatishga asoslangan. Ushbu nazariy doirada boshqaruv o'zaro ta'sirining ikkala ishtirokchisi ham maqsadlarni belgilash, o'zini o'zi tashkil etish va ongli tanlov qilish qobiliyatida namoyon bo'ladigan faol, aks ettiruvchi printsipning tashuvchisi sifatida harakat qilishadi. Ko'rinib turibdiki, subyekt-subyektning o'zaro ta'siri dialog, birgalikda boshqarish va sheriklik shakllarida amalga oshiriladi.

Ushbu o'zgarishlarning asosiy oqibatlarini xodimning shaxsini subyektivlashtirish, ularning yuqori ijtimoiy va ekzistensial ehtiyojlarini qondirish va birgalikdagi faoliyat natijalariga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishdir. Taklif etilayotgan strategiyani amalga oshirishning samarali vositasi sifatida quyidagi vositalar aniqlandi:

- Vakolatni topshirish va keyinchalik tegishli shaxslar yoki guruhlarining vakolatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.
- Jamoalar ichida avtonom organlarni tashkil etish o'zini o'zi boshqarish institutlarini rivojlantirish uchun juda muhimdir.
- Maqsad menejment jamoasi tomonidan ularning nazorati ostidagi xodimlarning kasbiy imkoniyatlariga bo'lgan ishonch darajasini oshirishdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, tashkilotning operatsion faoliyatida munosabatlarning ikkala turi – subyekt-obyekt va subyekt-subyekt muvozanatli kombinatsiyada bo'lishi kerak, ammo evolyutsion tendensiya ikkinchisining ustun roli bilan belgilanadi.

Aynan shu muallifning fikricha, ushbu tendensiyaning genezisi ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy omillar majmuasiga bog'liq:

1. Ko'rinib turibdiki, xodimlarning umumiy ta'lim darajasi oshgan.
2. Iqtisodiy tuzilmaning bunday o'zgarishi intellektual mehnatning sanoat va jismoniy mehnatdan ustunligi bilan tavsiflanadi.
3. Boshqaruv faoliyati tabiatining o'zgarishi yaqqol namoyon bo'lmoqda, bunda boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonlariga xodimlarni jalb qilish zarurati va ahamiyati tashkiliy samaradorlik va innovatsion salohiyatning asosiy omiliga aylanmoqda.

Zamonaviy menejmentning yana bir o'ziga xos xususiyati – bu tashkiliy tuzilmalar doirasida loyiha faoliyatining kuchayishi, natijada yangi boshqaruv intizomi: loyihalarni boshqarish tashkil etildi. Ushbu tendensiyaning genezisi makroiqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarning murakkab to'plamiga, ya'ni sanoat davrining standartlashtirilishini almashtirgan iste'molchilar talabining o'sib borayotgan individualizatsiyasiga bog'liq; tovarlar va tashkilotlarning hayot tsikllarining qisqarishi; va iqtisodiy munosabatlarning globallashtiruvining chuqurlashishi.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda mavjud boshqaruv paradigmasining bir qator asosiy xususiyatlari to'g'risida kelishuvga erishildi:

1. Boshqaruv qarorlari va ishlab chiqarish texnologiyalarining ekologik determinanti. Bu jihat global ekologik muammolarning kuchayishi, yashil boshqaruvni amalga oshirishni jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun zarur bo'lgan sharoitda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
2. Umumiy menejmentning differentsiatsiyasi va funksional quyi tizimlarning professionalizatsiyasi diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladigan ikkita asosiy tushunchadir. Menejment sohasida ixtisoslashuvning aniq tendensiyasi mavjud bo'lib, moliyaviy menejment, sifat menejmenti, inqirozni boshqarish va PR kabi alohida sohalar alohida subyektlar sifatida paydo bo'ldi. Binobarin, bu yuqori ixtisoslashgan tajribaga ega bo'lgan alohida professional menejerlar sinfining paydo bo'lishiga olib keldi.
3. Ushbu hujjat strategik rejalashtirish jarayonining ijodiy mohiyatini o'rganishga qaratilgan. Boshqaruv ishining ijodiy jihati qabul qilingan qarorlarning turli oqibatlarini baholashni birlashtirgan ko'p variantli va stsenariy rejalarini ishlab chiqishda yaqqol namoyon bo'ladi. Binobarin, zamonaviy boshqaruv rollari nafaqat operatsion taktikani shakllantirishni, balki uzoq muddatli strategik yo'nalishni rivojlantirishni ham o'z ichiga olgan ko'p qirrali mahorat to'plamini talab qiladi.
4. Innovatsion jarayonlar kontseptsiyasi ikkita asosiy fazilat bilan tavsiflanadi: doimiylik va umumiylik. Innovatsiya tashkilot faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladigan doimiy va keng tarqalgan jarayonga aylandi va shu bilan uning raqobatbardoshligini saqlashning asosiy shartiga aylandi.

5. Menejmentni demokratlashtirish jarayoni o'z-o'zini boshqarish tamoyillarini institutsionalizatsiya qilish bilan bir vaqtda amalga oshiriladi. Ushbu tendensiyani tarmoq guruhlarini, loyiha guruhlarini tashkil etilishi va jamoaviy mulk shakllarining evolyutsiyasi misol qilib keltiradi. Xodimlarning boshqaruv jarayonlariga qo'shilishi samaradorlik va ish sifatini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va umumiy samaradorlikni oshirish va investitsiyalarning rentabelligini oshirish uchun namoyish etildi.
6. Menejmentning ijtimoiy yo'nalishi. Ushbu hodisa kompaniyaning ichki korporativ siyosatida ham, tashqi aloqalarida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Tashkilotning ijtimoiy obro'si va obro'si iste'molchilar va yuqori malakali kadrlar uchun kurashda raqobatdosh ustunliklarni ta'minlaydigan juda muhim strategik aktivga aylantiriladi.

Postindustrial jamiyatda shaxsiy rivojlanish va o'zini o'zi bajarish shaxs faoliyatining ustun determinantiga aylanishini ta'kidlash muhimdir. Shu munosabat bilan menejmentga xodimlarga ushbu maqsadga erishishga imkon beradigan ish muhiti va imkoniyatlar tizimini yaratish vazifasi yuklatilgan.

Zamonaviy menejmentdagi quyidagi asosiy o'zgarishlar alohida ahamiyatga ega:

1. Axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi ish tabiatida paradigma o'zgarishini keltirib chiqardi. Ushbu siljish axborot almashinuvi va aloqa jarayonlarining kuchayishi hamda axborot tanqisligi bilan bog'liq bo'lgan boshqaruv qarorlarini qabul qilishda xatarlarni va noaniqlikni bir vaqtda minimallashtirish bilan tavsiflanadi.
2. Boshqaruv xodimlari sonining ko'payishi kichik va o'rta biznes sektorining faol rivojlanishi bilan bog'liq.
3. O'tish davri iqtisodiyotida boshqaruvning moslashuvchan tabiati va uzoq muddatli genezisi uning moslashuvchanligi, moslashuvchanligi va manevrligida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, mikro darajada, ya'ni alohida xo'jalik yurituvchi subyektlar ichida yangi boshqaruv paradigmasi paydo bo'lmoqda. Ushbu istiqbol bir qator taniqli tadqiqotchilar, jumladan, P. Druker, V. A. Kostin, O. A. Belenkova va Yu. A. Malenkov tomonidan yoritilgan. Ikkinchisi, xususan, menejmlarning funksiyalarini kengaytirish va mazmunli boyitishning muhim xususiyatini, shuningdek, yangi boshqaruv vazifalarining paydo bo'lishini ta'kidlaydi. Bu hodisani bir necha omillarga bog'lash mumkin.

Birinchidan, boshqaruv muhiti tobora murakkablashib bormoqda.

Ikkinchidan, menejmlarning ichki zaxiralarini ko'paytirish zarurati mavjud.

Uchinchidan, tashkilot faoliyatining yakuniy iqtisodiy natijalariga ularning ta'sirini kuchaytirish zarur. Va nihoyat, boshqaruv guruhining intellektual darajasi va kasbiy malakasini oshirish zarurati mavjud.

Ushbu maqolada Yu. A. Malenkov zamonaviy menejmentning bir qator paydo bo'lgan funksiyalariga e'tibor qaratmoqda. Quyidagi jihatlarni bizning nuqtai nazarimizdan eng dolzarb bo'lib ko'rinadi.

Ishlab chiqarish quvvatlari va mahsulot liniyalarining jadal yangilanishi, shuningdek, boshqaruvning yangi metodologiyalari va texnologiyalarining paydo bo'lishi bilan ajralib turadigan zamonaviy ishbilarmonlik muhitida boshqaruv xodimlari o'rtasida uzluksiz ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash zarurati birinchi o'ringa chiqdi.

Asosiy e'tibor raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilishi kerak. Bu rahbarlarning etakchi kompaniyalardagi o'xshash tuzilmalarning benchmark ko'rsatkichlarini hisobga olish maqsadida o'z bo'limlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan faoliyatini anglatadi. Samarali faoliyat ko'rsatadigan tashkilotlarda raqobat nafaqat tashqi muhitda, balki, birinchi navbatda, alohida ish joylari darajasida boshlangan ichki muhitda ham mavjud. E'tiborga loyiq bo'lgan yana bir muhim omil – bu ochiq raqobat tamoyillariga asoslangan tsivilizatsiyalashgan raqobatning paydo bo'lishi, turli menejmlar faoliyatini qiyosiy tahlil qilish va ularning individual raqobatbardoshligini oshirishdir.

Quyida amalga oshiriladigan shaxslararo va tarmoq aloqalari ro'yxati keltirilgan: ushbu toifaga to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy o'zaro ta'sir va kompyuter axborot tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan axborot almashish jarayonlari kiradi. Ushbu jarayonlar vaqt xarajatlarining sezilarli darajada pasayishiga va katta ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlash imkoniyatlarining kengayishiga olib keladi.

Shu bilan birga, yakuniy nuqta yangi funksiyaning paydo bo'lishini emas, balki an'anaviy boshqaruv tizimiga xos bo'lgan kommunikativ funksiyaga qo'shimcha tarkib qo'shilishini belgilaydi.

P. Drucker zamonaviy kontekst uchun bir qator tegishli boshqaruv vazifalarini ishlab chiqdi. Ularning strukturaviy dizaynida u quyidagi jihatlarni ta'kidlaydi:

- Shaxsiy martaba boshqaruv zarurligini mustaqil faoliyat sifatida tan olish juda muhimdir.
- Tashkilot o'zida mavjud bo'lmagan xodimlarning mehnat unumdorligini ta'minlash uchun javobgardir. Bu shuni ko'rsatadiki, menejmlarning vakolati outsorsing jarayonlarini boshqarishni o'z ichiga oladi, bu yangi boshqaruv vakolatlarini shakllantirishni talab qiladi.

Mavjud tendentsiyalarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqandan so'ng, yuqorida ko'rsatilgan ro'yxatni ekstrapolyatsiya qilish va keyingi qo'shimcha funksiyalarni aniqlash mumkin:

Integratsiyalashgan marketing menejmenti bozor ehtiyojlarini aniqlash, prognozlash va qondirish bilan bog'liq bo'lgan boshqaruv jarayoni sifatida belgilanishi mumkin.

Innovatsiyalarni boshqarish ushbu sohaning asosiy jihati hisoblanadi. Yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlarni hisobga olgan holda, ushbu funksiya innovatsiyalarni amaliy amalga oshirishga qaratilgan faoliyatni tashkil etishga tegishli. Ushbu tadbirlar hajmi tashkilotning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun optimallashtirilgan.

Sifat talablarini ishlab chiqish va amalga oshirish loyihaning asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Zamonaviy sharoitda ushbu funksiya mahsulot va xizmatlar uchun standartlarni o'rnatish hamda sifat menejmenti tizimlarini joriy etishga qaratilgan muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi funksiyalar paydo bo'lishi bilan bir vaqtda, A. Fayol tomonidan kontseptsiya qilingan an'anaviy boshqaruv funksiyalari – oldindan ko'rish, tashkil etish, tasarruf etish, muvofiqlashtirish va boshqarish – sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda.

Rejalashtirish strategik va taktik, uzoq muddatli va qisqa muddatli rejalar, shuningdek, stsenariy prognozlarining murakkab ko'p bosqichli tizimini ishlab chiqish tomon rivojlanmoqda.

Zamonaviy ishbilarmonlik muhiti, ko'p qirrali tashkiliy tuzilmalar tarqalishi bilan xarakterlanib, kengaytirilgan kadrlar darajasi, vazifalarning bir olomon ichida taqsimlanishi va kommunikatsiya texnologiyalaridagi o'zgarishlar tufayli tashkilot tushunchasi chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda.

Motivatsiya ko'p qirrali vositaga aylanib, mahsuldorlikni oshirish agenti sifatida ham, xodimlarning ta'siri uchun kanal sifatida ham faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu hodisa xorijiy motivatsion texnologiyalarni qabul qilish va muvofiqlashtirish hamda boshqarish metodologiyasini o'z ichiga olgan mahalliy rag'batlantirish tizimlarini rivojlantirish bilan misol bo'la oladi.

Nazorat tushunchasi tovarlar va xizmatlar sifatini nazorat qilishni o'z ichiga olgan xodimlar faoliyatini nazorat qilish chegaralaridan tashqariga chiqdi. Mavjud vositalar boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Binobarin, tahlil shuni ko'rsatadiki, sifat zamonaviy menejmentning ajralmas xarakteristikasini tashkil etadi, uning yangi funksiyalariga singib ketadi, an'anaviy funksiyalarni o'zgartiradi va shu bilan unga tizimli imperativ xususiyatlarini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshqaruv faoliyatining sifati oxir-oqibat tashkiliy samaradorlikni belgilaydi va kompaniyaning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kuchli bozor raqobati va ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga ma'lumotlarning kirib borishi bilan ajralib turadigan zamonaviy ishbilarmonlik muhitida boshqaruv sifatini oshirish boshqaruv amaliyotining rivojlanishi uchun asosiy katalizator hisoblanadi.

2016-yil boshida turli xil tadqiqot usullarini qo'llagan holda empirik tadqiqotlar o'tkazildi. Ushbu tadqiqotning maqsadi zamonaviy menejerlarning "boshqaruv sifati" tushunchasini tushunish va uni takomillashtirish uchun foydalanadigan metodologiyalarni o'rganish edi. Tadqiqot ushbu sohadagi yigirma mutaxassis tomonidan olib borildi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, zamonaviy menejerlar boshqaruvni takomillashtirish zarurligini asta-sekin tan olishsa-da, ular ko'pincha "sifat" va "samaradorlik" tushunchalarini sinonim sifatida qabul qilishadi. Ushbu paradigmada istalgan iqtisodiy natija yuqori boshqaruv sifatidan dalolat beradi, chunki boshqaruv tizimidagi barcha o'zgarishlar oxir-oqibat ma'lum moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishishga qaratilgan.

Yuqorida aytilgan pozitsiya ushbu soha mutaxassislari tomonidan quyidagicha shakllantirilgan: sifat menejmenti kontseptsiyasi eng past narx va eng yuqori samaradorlikka erishish maqsadida resurs potentsialini optimallashtirish sifatida belgilanishi mumkin.

Respondentlarning yana bir guruhi inson kapitalini rivojlantirishga e'tibor qaratib, sifat menejmentini vijdonan bajarishga qisqartirishni tanladi.

Shu bilan birga, menejment sifatini jarayon sifatida aks ettiradigan menejerlar toifasi mavjud. Bunday kontekstda samarali etakchilikning namoyon bo'lishi bir necha omillar bilan tavsiflanadi.

*Birinchi*dan, menejment va ijrochilar o'rtasida aniq vazifani belgilashni ta'minlaydigan aniq aloqaga ehtiyoj bor.

*Ikkinchi*dan, mas'uliyat va vakolatlarni taqsimlash oqilona bo'lishi kerak.

*Uchinchi*dan, muvofiqlashtirilgan jamoaviy hamkorlik talablari mavjud va nihoyat, jamoada qulay ijtimoiy-psixologik iqlimni o'rnatish birinchi o'rinda turadi.

Tasviriy maqsadlar uchun quyidagi iqtibos keltirilgan: samarali boshqarish qobiliyati joriy tashkiliy vazifalarni hal qilish uchun xodimlarning potentsialini malakali taqsimlash bilan belgilanadi. Amalga oshirilayotgan ishning maqsadlari va ahamiyati to'g'risida jamoada o'zaro tushunishga erishish juda muhimdir. Amaldagi etakchilik uslubi qaror qabul qilish jarayonida xodimlarning ishtiroki bilan tavsiflanadi.

Shu bilan birga, ba'zi menejerlar boshqaruv sifatini oshirish uchun maqsadli tashabbuslarni amalga oshirmasliklarini tan olishadi. Buning o'rniga ular o'z harakatlarini kuchlarni taqsimlash va yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarni reaktiv tahlil qilish bilan cheklashadi.

Aksincha, muqobil istiqbollar menejment sifatiga ko'p qirrali omillar ta'sir qiladi, deb ta'kidlaydi. Ishga tushirilishidan oldin

- har bir loyiha uchun batafsil kontseptsiya, maqsadli ko'rsatkichlar va biznes-rejani ishlab chiqish;
- samarali jamoani shakllantirish va individual motivatsiya tizimini rivojlantirish;
- barcha jarayonlarni puxta tartibga solish;
- o'z boshqaruv vakolatlarini doimiy ravishda takomillashtirish;
- nazoratni amalga oshirish;
- loyihadan keyingi loyihani o'tkazish tahlilini o'tkazish;
- jamoaning xizmatlarini tan olish.

Boshqaruv sifatini bunday tizimli idrok etish menejment bo'yicha oliy ma'lumot olgan tajribali menejerlarga xosdir.

Respondentlarning katta qismi samarali boshqaruv aniq mexanizmlarni amalga oshirishga bog'liq, ularning rivojlanishi resurslarni talab qiladigan ishdir, degan fikrga obuna bo'lishadi. Vaqt resurslarining etishmasligi, kichik biznes menejerlari orasida yuqori operatsion ish yuki sharoitida keng tarqalgan hodisa, yaratish va amalga oshirish jarayoniga to'sqinlik qiladi. Ushbu tasdiqni quyidagi bayonot tasdiqlaydi: "Vakolatli boshqaruv maqsadli tayyorgarlikni talab qiladi, ammo buning uchun menda yetarli vaqt va moddiy resurslar yo'q. Bu chiqmaydi, tegishli ta'lim yoki muhim boshqaruv tajribasi yo'qligi yosh rahbarlar uchun eng qulay hisoblanadi."

Tadqiqot natijalari menejment amaliyotining sifatini oshirish uchun nazariy asoslar va amaliy ko'rsatmalarni yaratish menejerlarga tashkiliy boshqaruvni qasddan va uslubiy optimallashtirishga imkon beradigan hayotiy vosita bo'lib xizmat qilishi mumkinligi haqidagi gipotezani tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Figlin, L. A. *Sotsial'niy potentsial kachestva upravleniya i razvitiya: monografiya* / L. A. Figlin. – Saratov : Nauchnaya kniga, 2003. – 266.
2. Kengesbayevich, R. M. (2025). Ethnocultural Aspects Of Value Orientations. *American Journal Of Education And Learning*, 3(1), 40-43.
3. Kengesbayevich, R. M. (2025, April). Understanding The Mind And Brain Through Cognitive Processes. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 15, pp. 88-89).
4. Malenkov, Yu. A. *Sovremenniy menedjment* / Yu. A. Malenkov. – M. : Ekonomika, 2010. 439.
5. Druker, P. *Zadachi menedjmenta v XXI veke* / P. Druker ; per. s angl. – M. : ID "Vil'yams", 2007. 272.
6. Kengesbayevich, R. M. (2025, March). Individual Memory Characteristics. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 15, pp. 47-49).
7. Kostin, V. A. *Sovremennye problemi menedjmenta : ucheb. posobie* / V. A. Kostin, N. B. Kostina. – Yekaterinburg : RIO UrAGS, 2005. 146.
8. Mixeeva, S. V. *Nekotorie aspekti osenki kachestva upravleniya* / S. V. Mixeeva // *Metodi menedjmenta kachestva*. – 2003. – № 3. 29–31.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.